

وزارة الثقافة
المديرية العامة للآثار والمتاحف
دائرة آثار مدينة دمشق

ندوة سوق ساروجا بالتعاون مع منظمة اليونسكو
في الفترة 8-9\6\2004
المركز الثقافي الفرنسي بدمشق

إدارة موقع سوق ساروجا
استراتيجيات الحفاظ وطرق التأهيل والتطوير الثقافي والسياحي

الدكتور المهندس موفق دغمان

مدرس في كلية الهندسة المعمارية
رئيس دائرة آثار مدينة دمشق

مقدمة تاريخية

يقع حي ساروجا إلى الشمال الغربي من المدينة القديمة خارج الأسوار وأسمه القديم " سوقة ساروجا " نسبة إلى باني السوق وهو الأمير صارم الدين صاروجا المظفري المتوفي عام / 743 هـ ويمكن تقسيم التطور التاريخي لمنطقة ساروجا إلى أربعة مراحل رئيسية :

- **المرحلة الأولى** (خلال العهد السلجوقي والزنكي والأيوبي) وهي فترة نشوء الحي وتعتبر هذه الفترة فترة ازدهار بالنسبة لدمشق

- **المرحلة الثانية** وهي المرحلة المملوكية حيث تشكلت خلالها المنطقة السكنية المعروفة بحي سوقة صاروجا بالقرن الرابع عشر ميلادي ، ولقد سكن أيضا" في هذا الحي عدد من أمراء المماليك وذلك خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر وخلال هذا العهد شهد الحي بناء عدة أبنية عامة دينية وأخرى اجتماعية اقتصادية ومنذ منتصف القرن الرابع عشر اختار عدد من أمراء المماليك أن يبنوا في تلك البقعة مساكن كبيرة وفخمة على أرض كانت أصلا" بساتين وحقول ومقابر وقد ألحقوا بهذه البيوت أبنية عامة (تربة ، حمام ، سبيل ، مسجد) مكونين بذلك مجموعات معمارية مركبة محاطة بالساتين وتطل على مناطق خضراء .

- **المرحلة الثالثة** (العهد العثماني) : هي الفترة العثمانية وخلالها استمر تطور الحي ، وسكنه عدد من كبار موظفي الدولة وكان معظم سكانه إن لم يكن كلهم من الأتراك المسلمين تحديدا" ، تزايد في هذه الفترة عدد البيوت الجديدة الفخمة التي كان يملكها عدد من الأعيان جذبهم هذا الحي لأسباب مختلفة . كان حي ساروجا في القرنين السابع عشر والثامن عشر مركزا" لسكنى اليرلية (الأنكشارية المحلية) وفي أوائل القرن لتاسع عشر أصبح هذا الحي مركز جذب لسكن العديد من العائلات الكبيرة والغنية لا سيما الحاكمة منها أو المقربين من الحاكم ، كما شهدت تلك الفترة هجرة العديد من العائلات من مختلف أحياء دمشق باتجاه حي ساروجا لتسكن فيه .

- **المرحلة الرابعة** (ما بعد الحرب العالمية الأولى) : خلال هذه الفترة طرأ تغيير اداري هام في مدينة دمشق ، حيث أدخل نظام الثمن بدلا" من نظام الحلة وبالتالي فإن ساروجة تحولت لتصبح ثمن من أثمان المدينة . وتجدر الإشارة إلى

أن منطقة ساروجا ظلت قائمة خلال هذه الفترة وحتى منتصف القرن الحالي تقريبا" ضمن قواعد وضوابط عمرانية ومعمارية بل وحتى اجتماعية متشابهة .

المصورات التي أثرت على منطقة ساروجا :

1- صدر المخطط التنظيمي الأول لمدينة دمشق دانجي - ايكو شار عام (1936م) لم يلحظ هذا المخطط أي اهتمام خاص بهذا الحي التاريخي أو بالحفاظ عليه ، بل فرض نظاما "جديدا" للبناء وصفة عمرانية (أحياء سكنية قديمة) لهذه المنطقة.

2- صدر المخطط التنظيمي العام لمدينة دمشق /1968/ ولم يراع القيمة التاريخية لهذه المنطقة، بل اعتبر موقعها في وسط المدينة المؤشر الأساسي في التعامل معها ووضِع من خلال هذا المخطط وما تبعه من مخططات تفصيلية متعلقة بمنطقة ساروجة ومحيطها نظام للبناء وتصنيف عمراي جديد (المنطقة التجارية المركزية /ل/).

وصف واقع المنطقة و التطورات التي أثرت عليها :

تبلغ مساحة منطقة ساروجا حوالي 34 هكتار وهي جزء من المناطق التاريخية القديمة التي تبلغ مساحتها حوالي 670 هكتار بموجب المصور العام الأول لمدينة دمشق (مخطط دانجي ، إيكوشار) .

تم الإذن بتطبيق قانون تنظيم عمران المدن على منطقة شرقي المرجة عام 1947 وعلى منطقة البحصة عام 1954 وعلى منطقة غربي سوق الهال عام 1958 وجميعها كانت مبنية بنسيج تاريخي ، ويعكس تطبيق قانون التنظيم عليها الرغبة في تنفيذ الطرقات الواردة على مخطط دانجي المصدق عام 1937 وفي تنفيذ المنطقة التجارية ونظام البناء عام 1948 .

قامت أمانة العاصمة بتنظيم مسابقة هندسية محلية لإعداد المخطط التنظيمي للمناطق الثلاث نظرا لتجاورها ولتحقيق الخطوط الرئيسية للمخطط التنظيمي العام لمدينة دمشق (مخطط إيكوشار عام 1968) واستنادا" للمشروع الفائز تم إعداد المصور التنظيمي رقم 44 تنظيم خاص بالمناطق الثلاث وتم تصديقه نهائيا" من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية في عام 1970 وتم إنجاز الإجراءات اللازمة وكذلك تم بيع بعض المقاسم الناتجة بالمزاد العلني إلى أن صدر القانون رقم

9/ للعام 1974 فتم توزيع المقاسم الباقية توزيعاً إجبارياً وعلى هذا الأساس تم التسجيل بالسجل العقاري عام 1977 وألغيت الصحائف العقارية للعقارات القديمة والتي مازال بعضها قائماً حتى الآن.

يمكن تمييز ثلاث فترات رئيسية في مسيرة المنطقة :

الفترة الأولى : وهي الفترة السابقة لتصديق المصور التنظيمي تصديقاً نهائياً من الوزارة عام 1970 . وفي هذه الفترة هدمت جامع يلغا وشيدت مجموعة من المقاسم .

الفترة الثانية : إعداد المصور 2/10 كتل ساروجا المصدق عام 1976 للمنطقة الواقعة شمال البحصة وغرب سوق الهال والتي كانت تخضع إلى منطقة الحياء القديمة . أصبحت المنطقة تحت أسم ل تجاري حسب إيكوشار . كما تم خلال هذه الفترة تنفيذ شارع الاتحاد والثورة بالإضافة إلى بناء عدة مقاسم .

الفترة الثالثة : وتمتد حتى عام 1988 حيث بني في هذه الفترة عدة مقاسم وأهمها مقسم الهاتف الآلي وبناء مجموعة من المقاسم الأخرى . وأهم ما يميز هذه الفترة اختلاف مفهوم الحفاظ على المناطق التاريخية وإيقاف هدم النسيج التاريخي . فقد تم تشكيل عدة لجان واتخذت توصيات أهمها توصيات مجلس الشعب حيث تم تكليف كلية الهندسة المعمارية بإعداد دراسة بموجب العقد رقم 23 لعام 1995 وموافقة رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 10/8/1994 .

مشروع كلية الهندسة المعمارية في الحفاظ (مثال مشروع تنظيم منطقة ساروجا) :

تشكل أنظمة البناء ك ول العمود الفقري للمخطط التنظيمي لمنطقة ساروجا حيث تنعكس على البنية الفراغية والعمرانية والاجتماعية للمدينة بالإضافة إلى هدم معظم الأبنية الأثرية والبيوت المتوضعة في هذه الشريحة التاريخية الأمر الذي دفع كلية الهندسة لدراسة هذا الموقع وتقديم مصور تنظيمي مناسب أملاً بأن يكون هذا المشروع تجربة رائدة في مجال حماية وإحياء المناطق التاريخية التقليدية ، وبتكليف من محافظة دمشق ودعم السلطات التشريعية بدأ العمل في هذا المشروع بالاعتماد على الأسس العلمية والدولية مع الأخذ بعين الاعتبار المعطيات والمتغيرات المحلية من جهة وظروف المنطقة من جهة أخرى . وباعتبار منطقة ساروجا تتألف من منطقتين الأولى تخطيطية والثانية تنظيمية وتقع بموجب المصور العام للمدينة 1968 ضمن المنطقة التجارية (ل قبو ، أرضي +أربع طوابق) وتمثل ثلاث مناطق متجاورة طبق على كل منها قانون تنظيم وعمران المدن وقد وضع هذا المصور التفصيلي من خلال مسابقة عام 1970 بدأ بتنفيذها عام 1977.

المنطقة التخطيطية : وهي المنطقة المحتفظة بطابعها السكني التقليدي وهي تحتوي مناطق متهدمة وتضم بعض الأبنية

الحديثة بارتفاع ثلاث طوابق وحتى خمس طوابق في المنطقة التجارية)

المنطقة التنظيمية : تمت إشادة معظم الأبنية الملحوظة وفق المصور المصدق وبشكل خاص ضمن منطقة البحصنة ومنطقة استملاك شارع الثورة وهذه الأبنية تباينت في ارتفاعاتها ووصلت في بعض الأحيان إلى 18 طابقاً . أما المباني الأثرية المسجلة الموجودة في الموقع محاطة بالمباني المرتفعة (المدرسة الشامية – حمام القرماني) (الشكل 3) يوضح المصور التفصيلي المعتمد في محافظة دمشق .

أهداف المشروع : وعند توقف العمل بالمصور المصدق عام 1988 وبعد بناء جسر فكتوريا وجسر الثورة وشق شارع

الاتحاد و في ضوء توصيات مجلس الشعب ، اللجنة الوزارية واللجنة الفنية المشكلة في محافظة دمشق تم تحديد هدف

المشروع والذي ينص على : إيجاد حل في اقتصادي ومنطقي لمشكلة إلغاء مقاسم وزعت نتيجة التوزيع الإجباري

للمنطقة . وفي ضوء ذلك أصدر السيد محافظ دمشق قراراً بتكليف مركز البحوث والدراسات العمرانية والمعمارية بجامع

دمشق للقيام بتقديم الدراسات والحلول الفنية اللازمة لإنجاز الدراسة المطلوبة **مراحل الدراسة :**

1-المرحلة الأولى : دراسة القرارات والتوصيات الصادرة بشأن المنطقة والتطور العمراني والتاريخي وتحديد ما تم إنجازه

وفق المصور المصدق بالإضافة إلى تحديد الكثافة والواقع السكاني وأهمية المنطقة وعلاقتها مع الجوار وتحليل الأبنية

والسكان والملكيات والوظائف

2- المرحلة الثانية: بالاستناد إلى ما قدم بالمرحلة الأولى وبالنظر إلى أهمية المرحلة الثانية في وضع الخطوط والملامح

الرئيسية الموجهة لدراسة المرحلة الثالثة فقد تم وضع بدائل :

- المناطق الثابتة (المنطقة التاريخية التقليدية) يوضح مصورات للمنطقة التاريخية التقليدية .

- المناطق المتبدلة (مناطق المداخل العمرانية) ومساحة كل منها

- إن خصوصية هذه المنطقة وكونها تقع في الوسط التاريخي للمدينة ونقطة التقاء مختلف الفعاليات التجارية والمالية

والسياحية والإدارية والسكنية . لذا فقد تم اعتماد دراسة وتحليل مختلف المؤثرات في تثبيت مفهوم التراث وتبني هذا

البديل

3- المرحلة الثالثة

وضع المخطط التنظيمي العام ومنهجا الوجائب العمرانية اللازمة وكذلك المخططات التنظيمية التفصيلية ووضع نماذج

للمصورات المعمارية العمرانية لتوضيح فكرة الدراسة لأجزاء محددة من الموقع

الأسس المعتمدة في الدراسة : إن الهدف العام والرئيسي هو الحفاظ على النسيج التقليدي كاملا "كتليا" وبيئيا" مع

طرح المعالجات التي تجعله قابلا للاستمرار والحياة ومن خلال العوامل المكونة لطابع المنطقة وتحليل المرحلة الثانية وفي

محاولة بالاتجاه نحو عمارة محلية ذات تصميم جديد تسعى لإيفاء احتياجات الإنسان المحلية . وقد راعى المشروع التوازن

الدقيق بين الأصالة والتحديث ومن هذه الأسس :

- المحافظة الفعالة على الأبنية الأثرية المتجاورة مع الأبنية التقليدية
- البدء وبشكل فوري بعمليات الترميم والإصلاح على الأبنية التقليدية وذلك بتطبيق الطرق التشريعات والقوانين المعتمدة محليا" وعالميا" في هذا المجال
- الحفاظ على شبكة الطرق والحارات والأزقة
- إنشاء أبنية جديدة منسجمة مع النسيج التقليدي وذات نظام خاص

محضر الاجتماع في رئاسة مجلس الوزراء 14-10-2001

1-فوض السيد رئيس مجلس الوزراء المديرية العامة للآثار والمتاحف بإيجاد حل لمنطقة سار وجا التاريخية في مدينة

دمشق وخلال ستة أشهر وذلك بالاجتماع الذي انعقد بتاريخ 2001/10/24 وبالاستعانة بمن تراه مناسبا"

لأجل ذلك وبما يتفق مع رأي الجمعية العمومية رقم 249 لعام 2001

وتم بذلك تشكيل لجنة من قبل السيدة وزيرة الثقافة بالإمر الإداري 561/تاريخ 2001/12/31

توصلت اللجنة إلى وضع مجموعة من الحلول تلخص في :

1- الحفاظ على منطقة ساروجا تماشيا" مع توجه الدولة لحماية التراث

2- تجاوز أحكام المواد 13-37 من القانون رقم 9 لعام 1974 بما يسمح بإعادة التنظيم في منطقة ساروجا

وغربي الهال وشرقي المرجة ومناطق التقسيم ق يطرفي شارع الثورة

3- تأسيس شركة مساهمة مغلقة للاستثمار السياحي مهمتها تنشيط الصناعة السياحية الوطنية ضمن إطار

التممية الاقتصادية . ويقع على عاتق الشركة التعويض على أصحاب الأسهم التنظيمية الناتجة عن التوزيع

الإجباري وكذلك التعويض على كل من يثبت له حق عيني على هذه العقارات .

رأي الجمعية العمومية رقم 249 لعام 2001

أولاً : إن الأحكام القضائية الصادرة عن مجلس الدولة تعد واجبة التنفيذ غداة اكتسابه الدرجة القطعية .

ثانياً : يجوز لمحافظة دمشق والجهات العامة المعنية بالمحافظة على النسيج العمراني لمنطقة ساروجا أن تلجأ إلى شراء

المقاسم الناتجة عن تنظيم غربي الهال وساروجا والتي حصل مالكوها على أحكام قضائية أحقيتهم في الحصول على

تراخيص بالبناء عليها بموافقة أصحابها وبالسعر الذي يقبل به الطرفان ، كما يمكن لمحافظة دمشق الوصول إلى

إجراء تسوية من نوع ما مع مالكي المقاسم بغية الاحتفاظ بالمقاسم وإعادة تنظيمها على نحو يتم الحفاظ بموجبه

على جزء من مدينة دمشق القديمة والمباني الأثرية والتاريخية المشادة عليها .

ونتيجة لزيادة المشاكل في المنطقة وزيادة الأحكام القضائية على محافظة دمشق بالإضافة إلى توقف البناء دعا

السيد رئيس مجلس الوزراء إلى اجتماع لمناقشة وضع ساروجا وانتهى الاجتماع بتكليف المديرية العامة للآثار

والمتاحف بتشكيل لجان مدعمة بالاختصاصيين القانونيين والفنيين لوضع الحل المناسب لهذه المنطقة وخلال ستة

أشهر .

وبدأت لاجتماعات اعتباراً من تاريخ 14-10-2001 وبشكل مكثف برئاسة السيد المدير العام للآثار

والمتاحف ومدير الهندسة ومدير آثار مدينة دمشق بالإضافة إلى أساتذة من كلية الهندسة المعمارية ومتخصصين في

مجال العقارات وتخطيط المدن . وبعد استعراض :

- محضر الاجتماع الذي عقد في رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 14/10/2001

- رأي الجمعية العمومية رقم 249 لعام 2001

- رأي الجمعية العمومية رقم /69/ لعام 1998

- الوثائق والمصورات الخاصة بمنطقة ساروجا والقرارات المتعلقة بذلك وبعد المناقشة المستفيضة تم

التوصل إلى ضرورة اعتماد النقاط التالية

1- الاستمرار بإيقاف العمل بالمخطط التنظيمي المصدق لمناطق تنظيم البحصنة وغربي الهال وشرق المرجة ومخطط تنظيمي كتل رقم 10 شمال ساروجا .

2- اعتماد المخطط التنظيمي التفصيلي العام المقدم من كلية الهندسة المعمارية أساساً لوضع الحل.

3- إصدار مرسوم تنظيمي يميز إعادة تنظيم العقارات التي نتجت عن التنظيم السابق .

4- إن تصديق المخطط التنظيمي التفصيلي يستلزم :

- تعديل القانون 9 لعام 1974 الفقرة ب من المادة 13 بحيث يسمح بإدخال العقارات أو أجزاء منها الناتجة عن تنظيم أو تقسيم سابق مع عقارات مجاورة في منطقة تنظيمية جديدة .

- يجوز التعديل المطلوب بيع المقاسم الناتجة عن التنظيم الجديد بالميزاد العلني على حساب أصحاب المنطقة التنظيمية الجديدة وبحيث يتم تضمين شروط البيع الامتيازات السياحة المرغوب إعطائها للمنطقة وكل ما يلزم لإحياء وتحديث التراث العمراني فيها ومعالجة الترددي في هذه الأبنية والإسراع في استثمارها وصونها .

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر والنصف حيث اقترح السيد المدير العام للآثار والمتاحف ضرورة مشاركة القانونيين في مناقشة الحلول المقترحة وآلية التنفيذ .

وبعد انقضاء المدة المحددة من السيد رئيس مجلس الوزراء تم تحديد موعد للاجتماع من جديد ومناقشة الحلول التي تم التوصل إليها . كان محور الاجتماع تنفيذ مشروع كلية الهندسة المعمارية وتأسيس شركة تقوم بتنفيذ مشاريع ذات طبيعة سياحية وثقافية وفق أسس تم تقديم مقترحات حولها إلا أن هذا الحل لم يلق القبول من الناحيتين الفنية والقانونية .

إلا أن محافظة دمشق أرسلت كتاباً للسيد رئيس مجلس الوزراء رقم 19258 /ص 15 تاريخ 2002/9/17

المتضمن وقائع تطور ساروجا والذي انتهى بمقترحين لمعالجة المنطقة استناداً لتوصيات اللجنة القانونية ورأي مجلس

الدولة :

الاقتراح الأول : هو تنفيذ المصور التنظيمي المصدق وشراء المقاسم التي تقع فوق العقارات التاريخية المتوجب الحفاظ عليها . أما في المخطط 2/10 كتل ساروجا فيمكن تعديل المخطط وفق دراسة كلية العمارة
الاقتراح الثاني : انطلاقاً من أن مسألة المحافظة على النسيج العمراني التاريخي القائم وترميمه وتجديده كرمز لنظام بناء يعبر عن مرحلة زمنية معينة ، أصبحت قراراً "نهائياً" استناداً إلى كتاب المديرية العامة للآثار والمتاحف رقم 1482 / 4 ص تاريخ 2001/3/13 المرفق بالرسالة الواردة من منظمة اليونيسكو والمتضمنة ضرورة حماية حي ساروجا التاريخي والعدول عن هدمه وذلك كونه على قائمة التراث العالمي لديها . ونرى أن المنطقة بحاجة إلى مزيد من الاهتمام والمتابعة ومنع استمرار تهاك الحي . وبالتالي يكون الاقتراح الثاني :

تنفيذ حل كلية الهندسة المعمارية وبالتالي إلغاء المقاسم التنظيمية على كامل المنطقة بقسميها وفق رأي مجلس الدولة بشراء المقاسم أو وفق رأي اللجنة القانونية استملاك المقاسم التنظيمية وهذا يتطلب تعديل للتشريع بحيث يلي الإستملاك تحقيق متطلبات الحفاظ على المباني الأثرية والأخرى الصالحة للنشاط السياحي . (يضيف إلى المادة 3 من القانون 20 لعام 1983 إمكانية استملاك المقاسم التنظيمية لإغراض ذات نفع عام) ولتحقيق ذلك تم اقتراح تشكيل لجنة بهدف وضع نص تعديل التشريع يلي كافة المطالب الفنية والحقوقية .
إلا أ السيد رئيس مجلس الوزراء كان اقتراحه بما أن موضوع ساروجا يتضمن تعديل المخطط التنظيمي فلا بد من أن يمر عبر اللجنة الإقليمية وهي التي تختار الحل المناسب ويصدق التعديل من وزارة الإسكان وفق الأصول ليصار إلى تعديل التشريع المتعلق بالإستملاك . (2002/9/30)

وبناء على ذلك فقد تم طرح موضوع ساروجا على اللجنة الفنية في محافظة دمشق غير أن مدير آثار مدينة دمشق طلب بتأجيل العرض على هذه اللجنة. حتى يصار إلى عقد اجتماع لمناقشة هذا الإجراء .

وبعد ذلك طلبت وزارة الثقافة عقد اجتماع موسع في وزارة الثقافة بغاية دراسة وضع ساروجا حضر هذا الاجتماع كل من السادة :

-وزيرة الثقافة ، وزير السياحة ، وزير الإدارة المحلية ، وزير الإسكان ، السيد محافظ دمشق بالإضافة إلى الخبراء الفنيين والقانونيين من الجهات جميعها . وتوصل المجتمعون إلى ضرورة تسجيل ساروجا التاريخية وتشكيل لجان

قانونية ومالية لتعديل التشريعات اللازمة ولم يصدق هذا الخضر نظرا" للخلافات بين بعض المؤسسات على الصيغ القانونية وبعض التعابير .

و وبدعوة من وزارة الثقافة عقد في مبنى وزارة الثقافة يوم الأربعاء الواقع في 2003/4/2 الساعة السادسة مساء اجتماع حضره السادة وزير السياحة والسيد وزير الإسكان والسيد معاون وزير الإدارة المحلية والسيد معاون وزير الثقافة والسيد المدير العام للآثار والمتاحف ومجموعة من السادة المختصين الفنيين والقانونيين من الوزارات المذكورة أعلاه . وتم خلال الاجتماع الإطلاع على حاشية السيد رئيس مجلس لوزراء المسطرة على مذكرة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات والمتعلقة بمنطقة ساروجا والإطلاع على رأي المجلس الأعلى للآثار والمتاحف بتسجيل المنطقة في عداد الشرائح الأثرية . وبعد التداول والمناقشة خلص الوزراء والحاضرون إلى الاتفاق على مايلي :

تحديد حدود منطقة سوق ساروجا وفق اقتراح المديرية العامة للآثار والمتاحف والمحددة بالشوارع (شارع الثورة من الجهة الشرقية - شارع الإتحاد من الجهة الجنوبية - شارع كرجية حداد من الجهة الشمالية - الشارع الواصل من شارع الإتحاد إلى ساحة يوسف العظمة من الجهة الغربية) .

2- تقوم محافظة دمشق بتوفير المعلومات والمعطيات اللازمة لوزارة الثقافة والخاصة بالمنطقة لتمكينها من اتخاذ قرارها بتسجيل المنطقة الواقعة ضمن الخط المنقط والمبين وفق المصور المرفق أثريا" مستندة إلى الدراسة المقدمة من كلية الهندسة المعمارية في جامعة دمشق والخاصة بالمنطقة .

3- تستبعد الأبنية الحديثة في محيط تلك المنطقة والعرضات غير المبنية خارج الخط المنقط والموافق عليه من قبل المديرية العامة للآثار والمتاحف ومحافظة دمشق .

4- تطبق على الأبنية الحديثة القائمة والواقعة ضمن الخط المنقط شروط تتعلق بالتصميم المعماري الخارجي بما يتوافق مع الطابع التراثي للمنطقة والإلتزام بتلك الشروط عند الهدم وإعادة البناء للأبنية الحديثة وفق منهاج وجائنها الأصلي .

5- تشكل لجنة قانونية وفق ما هو وارد في مذكرة السيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات تضم ممثلين عن مجلس الوزراء ووزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار والمتاحف - الإدارة المحلية - السياحة - الإسكان

والمرافق - محافظة دمشق - مجلس الدولة مهمتها وضع صيغة قانونية للتعديلات والتشريعات المتعلقة بالإستملاك بما يسمح باستملاك المناطق والمباني الأثرية والتراثية والتاريخية حسب الحاجة وتوظيفها واستثمارها لغايات سياحية وثقافية مما يجعله كإحدى حالات النفع العام .

6- قيام كل من وزارات الإدارة المحلية - الثقافة (المديرية العامة للآثار والمتاحف) - السياحة - ومحافظة دمشق والإسكان والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما تتوصل عليه اللجنة القانونية بعد اعتماد توصياتها أصولاً .

7- تقوم وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمديرية العامة للآثار والمتاحف ومحافظة دمشق بإعداد الدراسات التفصيلية للتوظيف السياحي في هذه المنطقة (مخطط الإدارة السياحي للموقع) .

وبعد تصديق هذا المحضر من السيد رئيس مجلس الوزراء باستثناء الفقرة 5 التي يؤجل النظر بما لحين صدور المحضر الخاص باللجنة القانونية المعدة لتعديل نص القانون 20 لعام 1983 بحيث يشمل استملاك عقارات ومقاسم ناشئة عن التنظيم .

وبعد ذلك عقد مجلس الآثار جلسته رقم 2 تاريخ 2003/4/2 و صدر عنه تسجيل منطقة ساروجا أثرياً وفق قانون الآثار و صدر عن ذلك القرار 164 / أ الصادر عن السيدة وزيرة الثقافة تاريخ 2003/4/21 وبناء عن اقتراح المدير العام الآثار والمتاحف تقرر تسجيل منطقة ساروجا وفق حدودها المبينة على المصور . وقد عدل قرار التسجيل لإجراءات فنية تتعلق بآليات تنفيذ التنظيم بمحيط المنطقة بالقرار رقم 60/أ تاريخ

2004/2/12

الإجراءات الحالية لمنطقة سوق ساروجا

وبناء على توصيات السادة الوزراء بضرورة وضع دراسة شاملة للبدء بتأهيل منطقة ساروجا تم و بناء على القرار

رقم 27 تاريخ 2004/1/8 المتضمن تشكيل لجنة برئاسة معاون وزير السياحة بناء على توصيات محضر

الاجتماع المنعقد بتاريخ 2003/11/17 للجنة المشكلة بالقرار رقم /1493/ تاريخ 2003/10/7

فقد تم تشكيل لجنة مهمتها:

إعداد دراسة أولية للتوظيف السياحي لمنطقة سوق ساروجا المسجلة أثريا" وإجراء جرد لكامل المنطقة واقتراح

مسودة دفتر شروط أولي يرفع إلى اللجنة الموسعة لإقراره.

وقد اجتمعت اللجنة وتوصلت إلى وضع مسودة دفتر شروط لهذه الغاية تضمن :

هدف المشروع :

يهدف المشروع إلى وضع مصور تفصيلي لإدارة موقع ساروجا التاريخي بهدف تطوير المنطقة ثقافيا"

وسياحيا"وتنمويا" ، واستثمارها بالصورة التي تحفظ المخزون الثقافي التي سجلت من أجله . وبسبب موقعها

المتميز من النواحي التراثية والاقتصادية والسياحية فهي مؤهلة لتكون مركز جذب سياحي هام يحتوي على

مجموعة كبيرة من النشاطات السياحية والثقافية والاقتصادية إضافة للاجتماعية .

كما يهدف المشروع إلى ربط الموقع بمركز المدينة وتأمين الخدمات الضرورية من بنية تحتية مناسبة والربط الطرقي

ومواقف السيارات . تقدم هذه الأهداف من خلال مخططات تعتبر إطارا" عاما" لإعداد المخططات التفصيلية

التنفيذية .

أسس الدراسة :

تعتمد الدراسة على تقييم وتحليل الوضع الراهن للمنطقة وأسس التخطيط العمراني وأنظمة البناء إضافة إلى

القوانين والتشريعات المعمول بها والتوصيات الدولية في مجال إدارة المواقع إضافة للظروف المحلية وقوانين

الاستثمار . وربط ذلك مع المصور التنظيمي الجديد لمدينة دمشق . كما يعتبر الحل المقدم من كلية الهندسة

المعمارية لتنظيم منطقة سوق ساروجا أساسا" بالدراسة وبالتوافق مع أسس الحفاظ على المناطق التاريخية وبما
يضمن جعل هذه المنطقة ذات خصوصية سياحية وثقافية .

مراحل المشروع :

المرحلة الأولى : تناول تحديث دراسة الوضع الراهن وجمع المعلومات والإحصاءات المتعلقة بساروجا
واستخلاص النتائج والتوصيات .

المرحلة الثانية : البرنامج التخطيطي

أ- البرنامج التخطيطي الأولي: بناء على الأسس التخطيطية وقرار التسجيل الأثري وبما يتفق مع صون
والحفاظ على هذه المناطق والتوظيف السياحي الثقافي لها ودراسة كلية الهندسة المعمارية .

ب: تقديم مصورات تنفيذية

ج : التقرير الإيضاحي

المرحلة الثالثة : إعداد البرنامج التخطيطي النهائي والمخطط التوجيهي النهائي

تواكب الدراسة:

- معارض فنية خاصة بموقع ساروجا
- ورشات عمل حول تأهيل المناطق والترميم
- مشاريع لطلاب كلية الهندسة المعمارية والفنون
- مهرجانات سياحية
- منتديات توعية مع الساكنين في الموقع والنظر باقتراحاتهم
- ندوات ومحاضرات تاريخية
- ندوات حول واقع الإستثمار السياحي في المدينة القديمة

- موقع لساروجا على شبكة الإنترنت للتداول والخبرات في هذا المجال

تقوم بها وزارة السياحة وتسليط الضوء على أهمية الموقع سياحيا" .

بالإضافة إلى أي فعالية يمكن أن تساهم في إحياء هذا الموقع .

